

ASAP

Sistemski pristop k družbenim omrežjem
in predadolescentom skozi učenje
miselnih spretnosti

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP

UVOD

Sofinancira
Evropska unija

UVOD

Program Erasmus+

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Platforma za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+](#) spletna stran projekta | [Zenodo](#) spletna stran skupnosti projekta

R3.2.1 Priročnik izobraževalnega programa ASAP

Avgust 2025

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Licenca

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](#). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Od vas se lahko zahteva tudi pridobitev dodatnih pravic, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela v lasti tretjih oseb. Za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki ni v lasti EU, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.

Vsebina

Prilagodljiv priročnik.....	4
Odprt vir	5
Izobraževalni okvir	5
Kako je priročnik zgrajen	6
Zaključek.....	7

Priročnik izobraževalnega programa ASAP

Uvod

Danes se učitelji soočajo z izzivom, kako voditi predadolescente – otroke, stare od 11 do 13 let – skozi svet, ki ga močno zaznamujejo družbena omrežja. Priročnik izobraževalnega programa ASAP, ali preprosto kar Priročnik, je nastal v podporo tej nalogi. Ponuja namreč konkretna orodja, premišljene učne poti in sodelovalne dejavnosti, ki mladostnikom pomagajo razvijati zavedanje, kritično mišljenje in čustveno pismenost v njihovem digitalnem življenju.

Priročnik je glavni izobraževalni rezultat projekta Erasmus+ ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti (www.socialmediakids.eu), ki ga sofinancira Evropska unija. V projektu ASAP so sodelovale ustanove iz Italije, Portugalske, Hrvaške, Slovenije in Češke. Projekt združuje strokovna znanja s področja izobraževanja, medijev, psihologije, komunikacije in raziskovanja z namenom spodbujanja globljega razumevanja vpliva digitalnih medijev na razvoj in dobro počutje predadolescentov.

Pristop ASAP v osnovi združuje učenje miselnih spretnosti z digitalno pismenostjo in pismenostjo na področju družbenih omrežij. Ne osredotoča se zgolj na tveganja, povezana s tehnologijo, ampak predadolescente spodbuja k razmisleku o lastnem mišljenju, čustvih in odnosih ter jih usposablja za empatično, samostojno in odgovorno delovanje tako v digitalnem kot v fizičnem prostoru.

Prilagodljiv priročnik

Zasnova Priročnika ASAP je v celoti modularna in prilagodljiva. Vsaka učna enota ponuja povezano zaporedje preizkušenih dejavnosti, ki jih je mogoče uporabiti v celoti ali delno, odvisno od učiteljevih ciljev, sestave skupine in okoliščin.

Prilagodljivost pomeni, da:

- se dejavnosti lahko izvajajo na enem samem srečanju ali pa se združijo v daljše učne poti;
- je vrstni red dejavnosti mogoče spremeniti, da bolj ustreza dinamiki neke skupine, časovnemu razporedu ali učnim ciljem;
- dejavnosti lahko vključujejo otroke, starše, učitelje ali mešane skupine;
- dejavnosti lahko prilagodimo različnim starostim, učnim okoljem in stopnjam digitalnih izkušenj.

Dejavnost, ki je bila na primer zasnovana kot dialog v razredu, se lahko zlahka spremeni za uporabo kot razpravo doma, med starši in otroki, ali se jo prilagodi za mladinsko delavnico. Za vsako dejavnost so predstavljeni cilji, časovna izvedba, gradivo in podrobna navodila, kar je v pomoč tako učiteljem, ki

imajo raje orodja, pripravljena za takojšnjo uporabo, kot tudi tistim, ki raje prilagajajo in na novo interpretirajo proces.

Ta prilagodljivost podpira ustvarjanje učnih okolij, v katerih se znanje in praksa, razmislek in izkušnje združujejo na aktiven in sodelujoč način.

Odprt vir

Priročnik je zasnovan kot odprt izobraževalni vir, ki se skozi praktično preizkušanje in povratne informacije nenehno razvija. Ni tog in dokončen vodnik, ampak predstavlja povabilo k preizkušanju, prilagajanju in soustvarjanju.

Vsaka učna enota je ponovljiva, razširljiva in prilagodljiva. Izbrane teme obravnavajo ključna vprašanja, ki so se pojavila v okviru namiznega in terenskega raziskovanja v okviru projekta ASAP, ter predstavljajo začetni nabor poti za razvijanje socialnih, čustvenih in digitalnih kompetenc. Učitelji naj te poti razširijo in prilagodijo glede na lokalne razmere in potrebe učencev.

Odprtost prav tako pomeni, da lahko učitelji nadgradijo predlagano strukturo in ustvarijo nove učne enote ali dejavnosti, povezane z osrednjo temo – vlogo digitalnih medijev in družbenih omrežij v življenju predadolescentov. Vključijo lahko spoznanja iz svojih strokovnih področij ali izzive, ki se pojavljajo v njihovi pedagoški praksi, ter se odzovejo na nove dileme, ki jih prinaša nenehno spreminjajoče se digitalno okolje. V tem smislu je priročnik zasnovan kot živ in sodelovalen okvir, ki se lahko razvija in spreminja skupaj z resničnostmi, ki jih poskuša raziskovati.

Tak odprt in sodelovalen pristop odraža dinamično naravo sodobnih izobraževalnih okolij, zlasti v povezavi s hitro spreminjajočim se digitalnim svetom predadolescentov.

Izobraževalni okvir

Izobraževalni pristop projekta ASAP temelji na aktivnem učenju, refleksiji in soustvarjanju pomena. V priročniku se izraz *učitelj* uporablja v širšem pomenu besede – kot oseba, ki spodbuja učenje, dialog in skupno raziskovanje, ne zgolj kot nekdo, ki posreduje znanje. S tem želimo poudariti formativni pristop k dejavnostim, ki presega tradicionalno didaktično razumevanje poučevanja. V priročniku uporabljamo izraz *dejavnost* namesto učna ura, saj predlagane dejavnosti niso namenjene enosmernemu posredovanju znanja, temveč ustvarjanju priložnosti za aktivno učenje, ki temelji na dialogu in izmenjavi izkušenj. Cilj ni posredovanje vsebin za pomnjenje, temveč spodbujanje soustvarjanja pomena, pridobivanje novega zavedanja ter razvijanje kritičnih, čustvenih in medosebnih kompetenc.

Uporabljena metodologija temelji na okvirjih LifeComp in DigComp, ki predstavljata evropska referenčna modela za *osebno in socialno ključno kompetenco ter kompetenco učenje učenja* ter za *digitalne kompetence* za državljane. Priročnik ju prenaša v dostopne in izkustvene prakse. Vsaka učna enota povezuje kognitivne, čustvene in družbene razsežnosti ter predadolescentom pomaga:

- razmišljati kritično in ustvarjalno;
- razumeti in obvladovati čustva;
- komunicirati z empatijo in asertivnostjo;
- kritično in odgovorno vrednotiti informacije;

- prepoznati in razmisliti o družbenih vplivih in digitalnih vzornikih;
- najti ravnovesje med spletnim in nespletnim življenjem.

Kako je priročnik zgrajen

Priročnik izobraževalnega programa ASAP je sestavljen iz sedmih dokumentov: tega uvoda in šestih učnih enot. Vsaka učna enota obravnava eno ključno razsežnost osebnostnega, družbenega, čustvenega in digitalnega razvoja ter ponuja strukturirane, pa vendar prilagodljive dejavnosti za predadolescente, učitelje in starše. Skupaj tvorijo povezano pot, ki združuje razmislek, ustvarjalnost in sodelovanje.

Vsaka učna enota sledi dosledni notranji zgradbi, ki vključuje ciljne skupine, ključne kompetence, učne rezultate, faze, dejavnosti in orodja za evalvacijo ter podrobne učne načrte z ustreznimi gradivi in delovnimi listi. Ta poenotena oblika zagotavlja tako skladnost kot tudi enostavno uporabo v različnih izobraževalnih kontekstih.

V nadaljevanju je kratek pregled šestih učnih enot, da se bodo učitelji lažje odločili, kje začeti in kako jih povezati.

1. Moč vprašanj: prebudimo radovednost in kritično mišljenje

Postavljanje dobrih vprašanj je temelj razumevanja. Ta učna enota poudarja raziskovanje in metakognicijo kot orodji za rast. Udeleženci se naučijo razlikovati med vprašanji odprtega in zaprtega tipa, raziskujejo povezavo med mislimi in dejanji ter razvijajo ustvarjalno postavljanje vprašanj. S krepitvijo sposobnosti postavljanja pronicljivih vprašanj predadolescenti razvijajo kritično mišljenje in spretnosti reševanja težav, kar jim pomaga, da se z izzivi soočajo z radovednostjo in samozavestjo.

2. Čustva: razumevanje sebe in drugih

Prepoznavanje, razumevanje in obvladovanje čustev je bistvenega pomena, še posebej v čustveno nabitem svetu družbenih omrežij. S pomočjo iger, ki spodbujajo premislek, in skupinskih dejavnosti udeleženci raziskujejo svoja čustva, vadijo empatijo in se učijo konstruktivno izražati čustva. Ta učna enota pomaga predadolescentom graditi odpornost in spodbudne odnose, tako na spletu kot v živo.

3. Komunikacija: gradimo mostove z empatijo in asertivnostjo

Učinkovita komunikacija je temelj zdravih odnosov. Ta učna enota se osredotoča na aktivno poslušanje, empatijo in asertivno izražanje. Z igranjem vlog in zavzemanjem perspektive se predadolescenti naučijo samozavestno izražati svoja mnenja, spoštovati stališča drugih in konstruktivno reševati konflikte. S tem razvijajo spretnosti, ki krepijo tako spletne kot nespletne interakcije.

4. Pristnost in avtoriteta: prepoznavanje napačnih informacij

V svetu, preplavljenem z informacijami, je ocenjevanje verodostojnosti ključnega pomena. Ta učna enota naslavlja bistveno večino medijske pismenosti in udeležencem pomaga razlikovati dejstva od mnenj ter prepoznati napačne informacije. Z analiziranjem vsebin in prakticiranjem preverjanja dejstev postanejo adolescenti previdnejši in odgovornejši digitalni državljani, ki lahko prispevajo h kulturi ozaveščenega udejstvovanja.

5. Vzorniki: oblikovanje vrednot v digitalni dobi

Vzorniki – pa naj bodo to spletni vplivneži ali pa ljudje iz vsakdanjega življenja – močno vplivajo na vrednote in vedenje mladostnikov. Ta učna enota udeležence vodi v njihovem razmisleku o teh vplivih, razumevanju tveganj in koristi spletnih trendov ter prepoznavanju, kako družbena pričakovanja vplivajo na njihove odločitve. S tem krepijo samozavedanje in se učijo ravnati v skladu z lastnimi vrednotami.

6. Onlife: iskanje ravnovesja v digitalnem svetu

Prepletanje spletnih in nespletnih izkušenj v eno samo, združeno resničnost – razsežnost življenja v onlife svetu – prinaša nove izzive in priložnosti. Ta učna enota udeležencem pomaga raziskati njihove digitalne odtise, razmisliti o ravnovesju v vsakodnevnih rutinah in oblikovati skupne sporazume za zdrave digitalne navade. Tako učitelji kot starši in učenci pridobijo orodja za premišljeno, odgovorno in uravnoteženo uporabo tehnologije.

Zaključek

Čeprav so učne enote predstavljene kot ločeni dokumenti, niso izolirani moduli, temveč medsebojno povezani koraki na skupni učni poti. Od postavljanja vprašanj in samozavedanja do komunikacije, medijske pismenosti in digitalnega ravnovesja učitelje in učence usmerjajo k sistemskemu razumevanju življenja v digitalni dobi.

Priročnik s pomočjo izkustvenega učenja, refleksije in sodelovanja spodbuja medgeneracijski dialog med otroki, starši in učitelji ter jim spodbuja, da na digitalni svet ne gledajo kot na ločen prostor, temveč kot na sestavni del človeške izkušnje.

Refleksija in samoocenjevanje sta v središču tega procesa: vsaka dejavnost postane priložnost za premor, opazovanje ter individualno in skupno rast.

Priročnik ASAP je več kot zgolj vodnik – je vabilo k raziskovanju, prilagajanju in soustvarjanju učnih poti, ki spodbujajo radovednost, empatijo in odgovornost. Učitelje vabi k ustvarjanju prostorov, kjer se razmišljanje, čustvovanje in delovanje prepletajo, kar bo pomagalo naslednji generaciji živeti polno življenje – tako na spletu kot v onlife svetu.

www.socialmediakids.eu

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP